

Список литературы

1. Сан ПиН Республики Узбекистан № 0180-05 Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков на сельскохозяйственных полях орошения в природно-климатических условиях Узбекистана.
2. Власова О.А., Мерзлая Г.Е., Налиухин А.Н. и др. Влияние органических удобрений на урожайность льна и многолетних трав // Доклады ТСХА. Выпуск 284. М.: МСХА, 2012. С.41-43.
3. Ильинский А.В., Евсенкин К.Н., Нефедов А.В. Обоснование экологически безопасного использования осадков сточных вод канализационных очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства // Агрехимический вестник.-2020.-№1.-С.60-64.
4. Максимова С.Л. Вермикомпостирование и вермикультивирование: состояние, проблемы и перспективы // Белорусское сельское хозяйство.-2007.-№9. С.65-66.
5. Босак В.Н. и др. Применение однокомпонентных и комплексных удобрений: Рекомендации // -Минск, 2018.
6. Новикова О.К. Обработка осадков сточных вод: учеб.-методич. пособие.-Гомель: БелГУТ, 2015.-96.
7. Котов А.В. Опыт внедрения технологии обезвреживания осадков сточных вод на очистных сооружениях малых населенных пунктов // Вода и экология: проблемы и решения.-2014.-№4.-С.61-68.
8. Ануфриев В.Н. Очистка сточных вод отдельных объектов на очистных сооружениях небольшой производительности // Экология №4(46). Апрель, 2015. С.60-67.
9. Negmatov M.K., Boboeva G.S., Negmatov U.M. 2022 Environmental aspects of processing and use wastewater sludge in agriculture. *Conf. Series: Earth and Environmental Science*. (1076 012046 (doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012046))
10. Негматов М.К., Бобоева Г.С., Ануфриев В.Н., Ахунов Д.Б. Экологически безопасная технология получения нетрадиционных органических удобрений на основе осадков канализационных сточных вод // В материалах XXII международной научной конференции «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды». Самарканд, 2024. с. 259-265.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Шермухамедов Аббас Таирович

Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт технической квалификации г. Ташкента, доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Экономико-математическое моделирование»

Заирова Фарида Усмановна, кандидат экономических наук, доцент, кафедры «Экономико-математическое моделирование» совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института технической квалификации г.Ташкент

Шермухамедов Бобур Аббасович, свободный соискатель,

Ташкентский финансовый институт

Нурмухамедов Шохсувор Рамзидинович,

студент совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института технической квалификации г.Ташкент

Искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется для управления водными ресурсами. Но управление этим ресурсом становится всё более сложной задачей из-за таких факторов, как рост населения, изменение климата и усложнение водных систем. Традиционных методов

управления водными ресурсами зачастую недостаточно для эффективного решения этих проблем. Однако ИИ становится решением для повышения эффективности, устойчивости в сфере управления водными ресурсами.

В сфере управления водными ресурсами ИИ анализирует большие объёмы данных в управлении водными ресурсами. обширна и охватывает такие области, как мониторинг качества воды, ИИ делает мониторинг качества воды, обслуживание инфраструктуры и эффективное распределение воды.

Мониторинг качества воды: системы на базе ИИ могут непрерывно отслеживать параметры качества воды, такие как pH, мутность и уровень загрязнения, предоставляя оповещения в режиме реального времени и обеспечивая безопасность питьевой воды.

ИИ может прогнозировать, необходимость технического обслуживания водной инфраструктурой населения, эффективного распределения воды между его потребителями обеспечения его равномерное снабжением между ними.

ИИ могут анализировать данные для прогнозирования наводнений, что позволяет своевременно эвакуировать людей и лучше управлять водными ресурсами во время экстремальных явлений.

Хотя ИИ обладает значительным потенциалом в сфере управления водными ресурсами, для полной реализации этого потенциала необходимо решить ряд проблем как управление водными ресурсами в соответствии с этическими стандартами и нормативными требованиями.

Новые методы по усовершенствованию нейронные сети способны повысить точность прогнозирования и эффективность процессов принятия решений. Эти достижения позволят более точно моделировать сложные водные системы, оптимизировать распределение ресурсов и улучшить обнаружение аномалий в сетях водоснабжения.

Интеграция ИИ с системами возобновляемых источников энергии представляет собой многообещающую тенденцию в области управления водными ресурсами. ИИ может помочь в разработке устойчивой водной инфраструктуры, способной противостоять растущей частоте и интенсивности климатических явлений.

Необходимо разработать стандарты, регулирующие внедрение технологий ИИ в водном секторе, с учетом таких проблем, как конфиденциальность данных, безопасность и прозрачность алгоритмов ИИ.

Согласно Постановлению Президента республики Узбекистан от 5 октября 2019 года № ПП-4477 разработаны меры направленные на переход республики на «зеленую» экономику до 2030 [1]. В

Управление водными ресурсами становится всё более эффективным благодаря использованию ИИ, который открывает новые направления в этой сфере, предлагая устойчивые и надёжные методы. ИИ отлично справляется с предложением новых способов решения различных проблем, связанных с водой, таких как мониторинг её качества в любой момент времени, прогнозирование состояния сооружений, требующих ремонта, оптимальное распределение воды, а также заблаговременная подготовка к наводнениям [2].

Один из способов, с помощью которого ИИ может быть полезен в этой области, – это оценка потребностей в воде, более эффективное проектирование систем водоснабжения, быстрое обнаружение утечек или аномалий, отслеживание качества воды в любой точке в течение нескольких секунд, а также предложение более эффективных вариантов на основе статистического анализа.

Детекторы с ИИ способны анализировать данные, полученные от детекторов и счётчиков, в любой момент времени, чтобы выявить любые значительные отклонения, указывающие на утечку воды. Раннее обнаружение мест утечки позволяет сократить потери воды, а также расходы на необходимый ремонт [3].

ИИ может прогнозировать количество воды, необходимое людям в том или ином регионе, на основе данных об использовании воды в прошлом, климатических условиях, темпах роста населения и продолжительности использования воды из другого источника [4].

ИИ помогает принимать решения, ориентированные на достижение целей, и более эффективно использовать ресурсы. Например, Испанская мультинациональная компания Acciona запустила проект PRISTINE на пилотной установке по очистке воды. Благодаря этому проекту, ряд виртуальных датчиков в режиме реального времени собирают данные, такие как расход воды, pH и мутность, а система ИИ оценивает концентрации загрязняющих веществ в режиме реального времени, что ранее было возможно только в лабораториях и, конечно, не в реальном времени. Таким образом, система, реализованная в рамках проекта PRISTINE, автоматически корректирует процесс очистки воды для соблюдения нормативов. Британская компания по водоснабжению Severn Trent, которая в январе 2023 года объявила, что преобразовала управление сточными водами с помощью «пилотного проекта, использующего ИИ», чтобы «прогнозировать погодные условия, планировать техническое обслуживание и контролировать поток сбросов». По словам директора по интеллекту и инновациям Severn Trent, Rich Walwyn, «когда мы знаем, что ожидаются сильные дожди, сеть автоматически оптимизирует свою емкость хранения и перенаправляет поток от переполнений и проблемных точек, что снижает риск наводнений и загрязнения». Третий пример – компания Oldcastle Infrastructure, поставщик решений для инфраструктуры в США, которая сотрудничала с британской компанией FIDO Tech Ltd. для разработки технологии ИИ, названной Hydro-Logic CivilSense. Благодаря этой системе ИИ можно обнаружить утечки в сети распределения воды. И, судя по цифрам, это не мелочь. Согласно данным, предоставленным Oldcastle Infrastructure, в США ежегодно происходит 240 000 разрывов труб, теряется около 22,7 миллиардов литров питьевой воды, а муниципалитеты и компании по водоснабжению теряют около 7,5 миллиардов долларов. Решение, предлагаемое Oldcastle Infrastructure, заключается в картографировании водной инфраструктуры, установке датчиков в стратегических местах и сборе их параметров. Затем инструмент ИИ анализирует данные и способен предсказывать и обнаруживать утечки в сети с точностью 93%. Другой пример – британская компания по водоснабжению Severn Trent, которая в январе 2023 года объявила, что преобразовала управление сточными водами с помощью «пилотного проекта, использующего ИИ»,

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан “Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 – 2030 годов” от 4 октября 2019 года № ПП-4477.
2. Monasterolo I., Raberto M. The EIRIN Flow-of-Funds Behavioural Model of Green Fiscal Policies and Green Sovereign Bonds // Ecological Economics. 2018. Vol. 144. P. 228–243.
3. Newton P., Newman P. Critical Connections: The role of the Built Environment Sector in Delivering Green Cities and a Green Economy // Sustainability. 2015. Vol. 7, No. 7. P. 9417–9443.
4. Bracking S. Performativity in the Green Economy: How Far Does Climate Finance Create a Fictive Economy? // Third World Quarterly. 2015. Vol. 36, No. 12. P. 2337–2357